

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Хаджаев Хабибулла Сагдуллаевич
Жалолова Мадина Шопўлат кизи

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация : В статье анализируются показатели развития экспорта и ее влияние на конкурентоспособности национальной экономики. Основная цель статьи описать меры по увеличению объемов экспорта и влияние либерализации торговли на повышение конкурентоспособности экономики, пути укрепления позиции Узбекистана во внешней торговле, с учетом стимулирования экономического роста и дальнейшей повышении благосостояния народа.

Ключевые слова: экспорт, конкурентоспособность, конкурентоспособность экономики, экономика, национальная экономика, внешняя торговля, либерализация торговли, экономический рост.

Abstract. The article analyzes the indicators of export development and its impact on the competitiveness of the national economy. The main purpose of the article is to describe measures to increase export volumes and the impact of trade liberalization on increasing the competitiveness of the economy, ways to strengthen Uzbekistan's position in foreign trade, taking into account stimulating economic growth and further improving the well-being of the people.

Key words: export, competitiveness, economic competitiveness, economy, national economy, foreign trade, trade liberalization, economic growth.

Введение. Сегодня вся современная экономика основана на торговле. На практике доказано, что бедные страны, имеющие место в торговле на мировом рынке, развиваются быстрее, чем страны, не участвующие в торговле. Основная причина, по которой уровень жизни населения растет во

всем мире, заключается в том, что страны сосредотачиваются на том, что они могут сделать, то есть экспортируют товары и услуги, которые имеют абсолютное и относительное преимущество, и импортируют другие из мира. рынок. Здесь следует отметить, что процесс глобализации привел к расширению мирового рынка, значительному увеличению потоков товаров и услуг, пересекающих международные границы. Экономическая взаимозависимость стран становится все сильнее и сильнее. В настоящее время меры по поддержке возможностей выхода на мировой рынок развиваются на беспрецедентном уровне. Ярким примером этого является активно расширяющийся объем и география экспорта.

Основная часть. В настоящее время люди в любой стране имеют возможность покупать товары из других стран и продавать свою продукцию и услуги за рубежом. Всем нам ясно, что одним из замечательных аспектов расширения мирового рынка является рост потребительской способности населения. Как утверждают эксперты Всемирной организации интеллектуальной собственности и Trade Data Monitor «Изменения в глобальных цепочках создания стоимости и геополитическая напряженность в некоторой степени определяют замедление темпов роста торговли, а также инфляцию, которая увеличивает стоимость высокотехнологичных товаров во внешнеторговом обороте. Однако развитие новых секторов, особенно в производстве возобновляемых источников энергии, аккумуляторов и электромобилей, помогает сгладить эффект замедления роста в сфере высокотехнологичных товаров».¹ [1].

Расширение доступа к мировому рынку имеет важное значение как для экономики других стран, так и для нашей экономики. Отличительной особенностью мирового рынка является наличие мировых цен и

¹ Лорена Ривера Леон, Анмол Каур Гревал и Саша Вунш-Винсент, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), и Дон Брашер, Altan AE. Yurdakul, и Джон В. Миллер, (TDM) Итоги 2023 года: снижение объемов торговли высокотехнологичной продукцией на фоне замедления роста мировой торговли и трансформации глобальных цепочек создания стоимости. www.wipo.int/global_innovation_index/ru

международной системы конкуренции. Тот факт, что наша страна имеет свое место на мировом рынке, способствует повышению уровня конкурентоспособности. Конкурентоспособность — это способность бренда продавать продукты и услуги на рынке, который наполнен аналогичными товарами и услугами. Конкурентоспособность определяет, насколько компания готова выдерживать конкуренцию на рынке.[2] Конкурентоспособность экономики имеет много уровней проявления (рис. 1):

Рисунок 1. Многоуровневые формы экономической конкурентоспособности²

Основой глобальных отношений является содействие торговой специализации, ограничения которой, например протекционизм, препятствуют специализации стран. Неучастие в мировой торговле приводит к обнищанию страны и снижению производительности, поэтому наша страна пытается снять ограничения на торговлю, максимально снизить пошлины, предоставить налоговые льготы, чтобы расширить доступ к мировому рынку.

²Составлено самостоятельно на основе литератур по конкурентоспособности

Доступ к мировому рынку позволяет местным производителям повысить уровень конкурентоспособности, одновременно приводя к снижению цены на их продукцию, улучшению ее качества, как следствие, снижению цен для потребителей, что приводит к увеличению доходов потребителей. Торговля обеспечивает доступ к рынкам развитых стран. После обретения независимости наша страна также осуществляла сотрудничество по вопросу выхода на мировой рынок и установления торговых отношений. Узбекистан активно реализует процесс вступления во Всемирную торговую организацию. **В нашей стране** в целях вывода внешнеторговой и конкурентной среды на новый уровень, расширения доступа к мировому рынку Узбекистан ускорил работу по вступлению во Всемирную торговую организацию.³ [3].

Расширение возможностей и путей выхода на мировой рынок считается одной из приоритетных задач экономики всех стран. Выгоды от введения барьеров для доступа на мировой рынок обернутся гораздо большими потерями для экономики в целом. Торговые ограничения на самом деле являются налогом, просто налогом, который не виден глазу. Поэтому страны должны проводить политику свободной торговли (свободной торговли), эта политика считается противоположностью протекционизму и направлена на либерализацию внешней торговли. За счет дальнейшего укрепления открытости нашей национальной экономики, за счет максимального снижения различных тарифов и квот наш доступ на мировой рынок увеличится. Экспорт является основным фактором экономической стабильности. Единственный способ увеличить валютные резервы – это резко увеличить объемы экспорта. В то же время объем экспорта и импорта на душу населения в стране отражает уровень «открытости» ее экономики. Либерализация торговли обычно считается одной из более широких экономических проблем. Страны, которые

³<https://kun.uz/13954847> Из выступления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Ташкентском международном инвестиционном форуме

быстрее всего преодолели посттрансформационную стагнацию и испытали динамичный экономический рост, приняли последовательную стратегию реформ, которая сочетала большую открытость торговли с быстрой макроэкономической стабилизацией и развитием рыночных институтов.

Рисунок 1. Связь между ВВП Узбекистана на душу населения и экспортом на душу населения в 2020-2023 годах 4.[4].

Мировые данные показывают, что развивающиеся и развитые страны с лучшими показателями валового внутреннего продукта являются показателями развития, измеряемыми долей экспорта в ВВП на душу населения. Индикатором, измеряющим уровень развития стран мира, является ВВП на душу населения. ВВП на душу населения является показателем экономической активности и уровня жизни. Он рассчитывается путем деления валового внутреннего продукта страны на численность ее населения. Если проанализировать макроэкономические показатели нашей страны на основе приведенных выше графических данных, то с 2020 по 2023 год даны экспорт на душу населения в процентах от ВВП на душу населения, исходя из теорий

⁴Он был составлен самостоятельно на основе данных www.stat.uz и www.imf.org

внешней торговли, можно сказать что мы государство-потребитель импортных товаров и услуг, то есть цены на мировом рынке дешевле, чем цены на внутреннем рынке при одинаковом качестве, поэтому население нашей страны отдает предпочтение зарубежным товарам и услугам. В 2022 году темпы экономического роста в Узбекистане составили 5,7 процента, а уровень инфляции – 12,3 процента. Это, в свою очередь, отразилось в быстром росте реальных доходов населения (рост на 9,7 процента) и ВВП на душу населения, достигнув к концу года 2255 долларов США. По итогам 2023 года валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Узбекистане составил около 29,3 млн сумов. Это на 3,8% больше показателя 2022 года. Если посмотреть на показатели внешней торговли, то можно увидеть, что в январе-апреле 2024 года Узбекистан установил торговые отношения со 186 странами мира, а объем внешнеторгового оборота достиг 20,9 млрд долларов США. Экспорт – 8,5 млрд (увеличился на 9%), Импорт – 12,4 млрд (увеличился на 3,9%). Внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился на 5,9%. По данным портала открытых данных Республики Узбекистан, за 4 месяца Узбекистан установил торговые отношения со 186 странами мира. Значительную долю во внешнеторговом обороте имеют Китай (19 процентов), Россия (18,4 процента), Казахстан (5,9 процента), Турция (4,4 процента), Республика Корея (3,3 процента). Из-за большого объема импорта в нашей стране наши доходы на душу населения растут медленно, что оказывает негативное влияние на уровень жизни населения, поэтому в случае максимального использования наших возможностей, исходя из теории сравнительного Преимущество, мы должны производить дешевую и качественную продукцию по ценам мирового рынка, нам необходимо увеличить объемы нашего экспорта, увеличить объемы экспорта товаров и услуг с высоким уровнем конкурентоспособности на мировой рынок.

Одной из мер, реализуемых в нашей стране в новой Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы, является либерализация внешней торговли,

налоговой и финансовой политики, поддержка предпринимательства и обеспечение неприкосновенности частной собственности. Согласно этой стратегии в качестве одной из цели определены стратегия, эффективные меры по организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и обеспечению опережающего развития регионов (рис. 2).

Рисунок 2. Меры по развитию экспорта 5.[5].

В данной цели Стратегии развития ставлена задача увеличения объема экспорта до 30 миллиардов долларов США в 2026 году за счет повышения экспортного потенциала республики. В целях расширения доступа на мировой

5Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-60 от 28.01.2022 г.

рынок наша страна расширяет необходимые условия и возможности для производства и экспорта конкурентоспособной продукции. Устойчивый экономический рост определяется как непрерывный рост ключевых показателей в течение ряда лет. Экономический рост считается стабильным, если рост ВВП наблюдается непрерывно в течение трех лет. Из вышеизложенной информации можно сказать, что меры, принимаемые нашей страной, являются причиной развития экономики нашей страны.

Таблица 1

Внешнеторговая ситуация Узбекистана и динамика ее изменения⁶ [6].

Индикаторы	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Экспорт товаров и услуг	15 102,3	16 662,8	19 732,6	24426,2
Импорт товаров и услуг	21153.8	25507.7	30767,8	38141,2
Внешнеторговый оборот товаров и услуг	36256.1	42170,5	50500.3	62567,4
Баланс (положительный +, отрицательный -)	-6051,5	-8844,9	-11035,2	-13715,0
Средняя численность населения, млн.чел.	34,6	35,3	36,0	36,8
Экспорт на душу населения, долл.	436,5	472,0	548,1	663,8
Импорт на душу населения, долл.	611,4	722,6	854,7	1036,4

Из данных приведенной выше таблицы можно сказать, что благодаря политике, направленной на поддержку экспорта в нашей стране, экспорт товаров и услуг за 2020-2023 годы увеличился в 1,6 раза, а внешнеторговый оборот - в 1,7 раз. Несмотря на то, что средняя численность населения за эти годы выросла на 106,4 %, объем экспорта на душу населения увеличился в 1,5 раза.

⁶Составлено авторами самостоятельно на основе данных www.stat.uz

Заключение. В заключение можно сказать, что экономическая либерализация – это процесс снижения государственного контроля и регулирования экономической деятельности. Либерализация экономики обуславливает стабильное развитие основных макроэкономических показателей Узбекистана. Устойчивый экономический рост привлекает иностранные инвестиции, облегчает ведение бизнеса, стимулирует различные сектора экономики и служит общему росту и развитию. Либерализация внешней торговли и увеличение объемов экспорта служат устранению неравенства доходов. Экономика Узбекистана значительно растет после либерализации. Страна становится одной из крупнейших экономик мира и продолжает привлекать инвестиции. Однако все еще существуют области, где необходимы реформы для решения текущих проблем. Исследователи обнаружили, что темпы роста страны с самой быстрой глобализацией за последние два десятилетия были на 30-50 процентов выше, чем в странах, которые менее связаны с мировой экономикой. Исследования показывают положительную связь между уровнем цифровизации и ростом ВВП. Так, согласно исследованию **Accenture** страны с более высоким уровнем цифровизации имеют больший рост ВВП на душу населения, чем страны с низким уровнем цифровой трансформации. [7]. Система свободной торговли в будущем как и многое другое должно ориентироваться на электронную торговлю, но определенными условиями связи с проблемами возникающие в электронной системы. Эта дает возможность сэкономить время при нахождении торговых партнеров, при соглашении цен, при осуществлении взаиморасчетов.

Список использованной литературы

1. Лорена Ривера Леон и др. **Итоги 2023 года: снижение объемов торговли высокотехнологичной продукцией на фоне замедления роста мировой торговли и трансформации глобальных цепочек создания стоимости.** www.wipo.int/global_innovation_index/ru
2. Djuraevich, Yusupov Erkin, Abduvasiqov Abduaziz, and Raximov Eshmurod. "Theoretical and methodological aspects of formation of economic mechanisms of water resources management." *Solid State Technology* 63.4 (2020): 707-718.
3. Rakhimov Eshmurad, Normuradovich. "Issues of Strengthening the Economic Security of the Region." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.10 (2022): 35-41.
4. Safarov Giyosiddin, Abdullaevich, et al. "Means of Tax Potential, Economic Security, Innovation and Digitalization in Economic Development." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.10 (2022): 23-34.
5. Rahimov, E. N. "Factors Affecting Economic Security." *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies*. Vol. 2. 2024.
6. Rahimov, E. N. "Factors Affecting Economic Security." *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies*. Vol. 2. 2024.
7. **А.Егорова. «Цифровизация требует не нового оборудования, а стратегического планирования».**25.09.2023.www.dk.ru/news/237190771
8. Rakhimov, Eshmurod Normuradovich. "The role of digital banking in the development of the country's economy." *li international correspondence scientific and practical conference" international scientific review of the problems and prospects of modern science and education"*. 2018.
9. Rakhimov, Eshmurod. "Female entrepreneurship: its characteristics and solutions to problems." *li international correspondence scientific and practical conference" international scientific review of the problems and prospects of modern science and education"*. 2018.
10. Raximov, E. N. "Hududiy iqtisodiy xavfsizlik va uning asosiy xususiyatlari." (2023).
11. Rahimov, E. N. "Regional Economic Security and Its Main Features." *European journal of business startups and open society* 4.2 (2024): 100-107.